

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Хаитова Азиза Рузимамаатовна

Аспирант

Алимова Нодира Батырджановна

Научный руководитель, к.т.н., проф.

Ташкентский государственный

Технический университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279240>

Во все времена поселения людей и размещение промышленных объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и производственных целей. В процессе использования воды человеком она изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в устройстве организованных способов отведения загрязненных отработавших потоков воды по специальным гидротехническим сооружениям. В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой [4].

Многие современные технологические процессы связаны со сбросом сточных вод в водные объекты. В составе инженерных коммуникаций каждого промышленного предприятия имеется комплекс канализационных сетей и сооружений, с помощью которых осуществляется отведение с территории предприятия отработанных вод (дальнейшее использование которых либо невозможно по техническим условиям, либо нецелесообразно по технико-экономическим показателям), а также сооружений по предварительной обработке сточных вод и извлечению из них ценных веществ и примесей [1]

В качестве цели для автоматизации была разработана информационная схема процессов очистки сточных вод в муниципалитетах и бытовой промышленности, показывающая с сложные в заимках связи между основными техническими параметрами [2]. Кроме того, она используется для оценки первого приближения статике и динамики и служит основой для построения математической модели процесса рис.1

Рис.1. Классификация сточных вод

Состав промышленных сточных вод сильно варьируется в зависимости от характера производственного процесса [3]. В зависимости от характера состава примесей и их воздействия на водные объекты сточные воды можно разделить на следующие группы

1) Вода, содержащая неорганические примеси, обладающие определенной токсичностью. Они могут вызывать изменение рН воды (например, в металлургических, гальванических цехах). Например, соли тяжелых металлов токсичны для водных организмов.

2) Воды, содержащие некоторые токсичные органические вещества (например, предприятия органического синтеза, нефти перерабатывающие заводы).

Источниками сточных вод от технологических процессов являются [5]:

- 1) Вода, образующаяся в результате химических реакций (загрязненная исходными материалами и продуктами реакции);
- 2) Вода в виде свободной и связанной воды, содержащаяся в сырье и первых продуктах и отводимая в процессе переработки
- 3) маточные водные растворы;
- 4) водные экстракты и абсорбенты
- 5) охлаждающая вода
- 6) прочие сточные воды: вода из вакуумных насосов, конденсаторов смешения, систем гидрозолеудаления, емкостей, оборудования и сооружений после промывки.

При рассмотрении процессов очистки сточных вод, подлежащих автоматическому управлению, удобно придерживаться традиционной классификации методов(рис.2):

- 1) Физико-химические методы;
- 2) Механическая обработка
- 3) Химические (реакционные) процессы;
- 4) Биохимическая обработка.

Рис.2. Классификация методов очистки сточных вод

Эта задача не проста сточки зрения автоматического управления, поскольку, с одной стороны, концентрация загрязнений, а с другой-содержание полезных продуктов в реактивах быстро колеблется во времени.

References:

1. Справочник по очистке природных сточных вод/Ял. Я. Поль, Я.Я. Кару, Х.А. Мельдер, Б.Н. Репин; М.: Высшая школа, 1994.-336с.: ил.
2. Яковлев С.В. Карюхина Т.А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. - М.: Стройиздат, 1980. -200с., ил.
3. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов; под ред. С. Яковлева. М.: Стройиздат, 1990. - 511с.: ил.

4. Николадзе Г.И. Водоснабжение: Уч. для техникумов, - переруб. и дополн. - М.: Стройиздат, 1989-496с., ил.
5. Очистка сточных вод и регенерация ценных компонентов: Справочник/ Под ред. Проскурякова В. А. М.: МХТИ, 1991.-497 с.

INNOVATIVE
ACADEMY